

DAVLAT BOSHQARUVINING MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMI VA NAZARIY-HUQUQIYASOSLARI

Behzod Mirzoev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, yetakchi mutaxassis

ANNOTATSIYA *Ushbu maqolada davlat boshqaruvi va moliyaviy nazoratining nazariy va huquqiy asoslari, moliyaviy nazorat haqida asosiy tushunchalar va bu jarayoninni boshqarish va tashkil qilish usullari, turlari bo‘yicha mutaxassis olimlarning qarashlari tahlil qilindi. Qilingan ishlar va o‘rganilgan ekspertlar xulosalari natijasida ilmiy asosga ega takliflar va yechimlar qisqacha bayon qilindi.*

Kalit so‘zlar: *davlat moliyaviy nazorati; moliyaviy nazorat; davlat moliyaviy nazoratining mazmuni; moliyaviy nazoratning mohiyati; moliyaviy nazoratni tasniflash; nazorat belgilari, nazorat turlari.*

Kirish. Barcha davlatlarda uning boshqaruv turidan va hokimiyat tizimidan qat’iy nazar moliyaviy boshqaruv eng muhim qism hisoblanadi. Ushbu tizim qonuniylik, muvofiqlik va iqtisodiy-moliyaviy resurslarni va boshqa mulk boshqaruviga doir huquqiy normalar bajarilishi samaradorligini, belgilangan qonuniy standartlardan chetlashmasligini nazorat qiladi.

Moliya sohasidagi huquqiy fan va amaliy faoliyat uchun "davlat moliyaviy nazorati" va "davlat auditi" tushunchalarini ajratish muhim ahamiyat kasb etadi,¹ shu maqsadda ushbu tadqiqotda davlat moliyaviy nazoratining nazariy va huquqiy asoslarini, moliyaviy nazoratning kontseptsiyasi va mohiyatini ko‘rib chiqish hamda o‘rganish vazifasini oldi.

Tadqiqotlar davomida sohada "nazorat" yoki "moliyaviy nazorat" tushunchalarini talqin qilish va mohiyatini anglashda ilmiy-metodik adabiyotlar tahlilidan shu narsa ma’lum bo‘ldiki, nazorat qilishning ikkita maqsadi:

- haqiqiy ko‘rsatkichlar va rejalashtirilgan ko‘rsatkichlar orasidagi

¹ Кудбиев, Д. К., & Турсунова, Д. Д. (2018). Основные принципы бухгалтерского учёта основных средств. In Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века (pp. 87-93).

munosabatl yoki boshqaruv qarorlarining natijaga ta'sirini aniqlashdir.[5, 18]

Shunday qilib, S.O. Shohin, L.N. Voronina moliyaviy nazoratni tashkilotlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini nazorat qilish vakolatiga ega bo'lgan davlat va jamoat organlari tizimi sifatida belgilaydi, ular faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash, moliyaviy va iqtisodiy operatsiyalarning qonun normalariga mosligi va rejaga, maqsadga muvofiqligini aniqlash va davlat byudjetiga daromadlar kelishining o'z vaqtida va to'liq bajarilishi. Nazorat, o'z navbatida, qonunlarning amaliy ustivorligini ta'minlash maqsadida, doimiy tarzda bajarib boriladi. Shuning bilan, moliyaviy nazoratni amalga oshirishning o'zini nazorat qilish davlat tomonidan amalga oshirilishi standart holatdir. Aks holatlarda noto'g'ri talqin qilish tizim faoliyatiga va boshqaruv manbayi bo'lgan davlatning o'ziga zarar keltiradi.

Ba'zi bir boshqa olimlarning, milos, Yu.M. Voroninninig fikricha moliyaviy nazorat faqat qonuniylik prinsipini belgilash protsessi sifatida emas, balki asosiy boshqaruv ob'ekti faoliyatining samaradorligi va natijaviyligiga baho berish jarayoni sifatida ham tushuniladi.[2].

Shunga monand tarzda, "davlat moliyaviy nazorati" (DMN) tushunchasiga nisbatan mohiyatan qaralsa boshqaruvning nazorat vazifasi yoki moliya nazorat funksiyasi sifatida qaraladi.

Darhaqiqat, DMN yalpi ichki mahsulot taqsimoti, tegishli mablag'lar bo'yicha milliy daromadning nazorat qilinishi va ularning belgilangan maqsadga yo'naltirilishini o'zida qamrab olgan moliyaviy nazorat funksiyasidir. Yuqorida keltirilgan fikr va munosabatlarga asoslangan holda, DMN doirasida faqat markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan pul mablag'larini shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanishning qonuniy asosda ekanligini aniqlash ko'zda tutilgan.

1-rasm. Davlat moliyaviy nazoratining tasnifiy sxemasi²

Bir so‘z bilan aytganda DMN so‘zining ma‘nosi ostida davlat moliyaviy nazoratida milliy mulkni shakllantirish, ulardan foydalanish va ko‘paytirish jarayonini nazorat qilish tushunchasi yotadi. Shu etibordan, DMN jamiyatdagi ishlab chiqarish kuchlari va munosabatlarini boshqarishning davlatga aloqador funktsiyaviy birligidir.

Yuqorida aytilgan fikr va xulosalarni tahlil qilish va umumlashtirish natijasida davlat moliyaviy nazoratining quyidagi ta‘rifini ishlab chiqishni ko‘zladik: davlat moliyaviy nazorati davlatning moliyaviy-iqtisodiy siyosatini tizimli amalga oshirishni ta‘minlaydigan davlat boshqaruvi funktsiyasi, uning maqsadi davlat tomonidan boshqariladigan tizimni o‘zi tomonidan belgilangan moliyaviy resurslarni boshqarishning huquqiy me‘yorlari va qoidalaridan kelib chiqqan holda, bunda farqlarni aniqlash vakolatli organlarni tegishli tuzatuvchi va profilaktik chora-tadbirlarni qabul qilish taminlashdir.

Davlat moliyaviy nazoratining asosiy maqsadi ishlab chiqarishning turli sohalarida moliyaviy resurslarni boshqarish jarayonining davlat belgilagan va standart hisoblangan moliyaviy siyosat vazifalariga muvofiqligini aniqlashdan

² <https://cyberleninka.ru/article/n/>

iboratdir.

Davlat moliyaviy nazoratining eng muhim vazifasiga davlat organlari va jamiyatni davlat mablag‘larining shakllantirilishi va undan foydalanish bo‘yicha aniq, keng qamrovli va ishonchli axborot bilan ta‘minlash jarayoni kiradi.

Davlat moliyaviy nazoratining maqsadi davlat byudjeti va byudjetdan tashqari moliyaviy vositalar va davlat mulkidan foydalanishning qonuniyligi va samaradorligini ta‘minlashdan iborat. Ushbu asosiy vazifalarga muvofiq, DMN quyidagilarni o‘z ichiga oladi³:

- byudjet va byudjetdan tashqari jamg‘armalarning hajmi, tuzilishi va maqsadlari bo‘yicha daromad va xarajatlar moddalarining o‘z vaqtida bajarilishini tashkil etish va nazorat qilish;

- davlat mablag‘lari sarf-xarajatlarning samaradorligi va maqsadga muvofiqligini aniqlash va davlat mulkdan foydalanish;⁴

- byudjet va byudjetdan tashqari jamg‘armalarning daromad va xarajatlar

O‘zbekiston Respublikasida amal qilinishi lozim bo‘lgan standart davlat moliyaviy nazoratining vazifalari 2014 yil 1 yanvaridan kuchga kirgan “O‘zbekiston Respublikasining Budjet Kodeksi” asosida tashkil etiladi va bu byudjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligi va tejamkorligini shuningdek byudjetning ishonchliligi, byudjet mablag‘laridan maqsadli foydalanishni nazorat qilishning asosi hisoblanadi⁵.

Shunday qilib, quydagi xulosalarni berish mumkin.

Avvalo, siyosiy tizim nazorati va maqsadga muvofiq faoliyat yuriyishini nazorat qilish va ta‘minlashda muhim rol ahamiyatga ega bo‘lgan davlat moliyaviy

³ Воронин Ю. М. Государственный финансовый контроль. М.: Финансовый контроль, 2005, 45-с

⁴ Abduraximov, Boburjon Umarjon O‘g‘li, Qudbiyev, Nodir Tohirovich, & Mominov, Ikromjon Luxmonjon O‘g‘li (2021). Aylanma mablag‘larni boshqarish tijorat korxonasi muvaffaqiyatining asosi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (10), 724-733.

⁵ Temirkulov, A. A. (2020). The correct acceptance of the investment decision is a factor of success of implementation of the process. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 689-692.

nazorati bir vaqtning o‘zida quyidagicha funktsiyalarga ega bo‘lishi mumkin:

- ijtimoiy boshqaruv;
- siyosiy rahbarlik;
- demokratiya;
- huquqiy tartibga solish.

Ikkinchidan, davlat faoliyatining muayyan tashkiliy shakli o‘laroq nazorat faoliyati jihatidan o‘z funktsiyalariga ega:

No‘rin buzilish va og‘ishlarni aniqlash; tahlil qilish;⁶ tuzatishlar;

Ijtimoiy ogohlantirishlar; huquqiy muhofaza qilish.

Xulosa qilib aytganda, tizimli va tahliliy yondashuvni qo‘llash jarayonida biz davlat moliyaviy nazoratining mazmun-mohiyatini va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlariga aniqlik kiritdik, DMNning maqsad va vazifalarini, asosiy funktsiyalarini qonuniy va ilmiy asosda bilib oldik.

ADABIYOTLAR

1. Рябухин С.Н. Аудит эффективности использования государственных ресурсов: монография. М.: Наука, 2004.
2. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль. М.: Финансовый контроль, 2005. 45-с
3. Temirkulov, A. A. (2020). The correct acceptance of the investment decision is a factor of success of implementation of the process. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 689-692.
4. Кудбиев, Д.К., & Турсунова, Д.Д. (2018). Основные принципы бухгалтерского учёта основных средств. In *Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века* (pp. 87-93).
5. Savinova, G.A. (2020). Economic analysis and management of small businesses. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (86), 227-230.

⁶ Savinova, G. A. (2020). Economic analysis and management of small businesses. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (86), 227-230.

6. Abduraximov. B.U, "Aylanma mablag'larni boshqarish tijorat korxonasi muvaffaqiyatining asosi". Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (10), 724-733.